

Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

4. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

УДК 369.234.26

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**Докторова Н.П.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются современные тенденции реформирования системы пенсионного обеспечения, направленной на социальное обеспечение граждан, проблема социального обеспечения людей пенсионного возраста, проживающих на территории ДНР. А также возможность проведения пенсионной реформы, ее влияние на экономику, благосостояние населения и возможность повышения уровня пенсий за счет проведения ряда реформ, включая налоговую.

***Ключевые слова:** Донецкая Народная Республика, социальное обеспечение, социальная защита, налоговая реформа, пенсионная реформа, социальные мероприятия.*

CURRENT TRENDS IN PENSION SYSTEM REFORM

**Doctorova N.P.,
Candidate of State Management, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Non-Production Management,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the current trends in the reform of the pension system aimed at social security of citizens - the problem of social security of people of retirement age living in the territory of the DPR. As well as the possibility of pension reform, its impact on the economy, the welfare of the population and the possibility of increasing the level of pensions through a number of reforms, including tax.

Keywords: *Donetsk People's Republic, social security, social protection, tax reform, pension reform, social measures.*

Постановка задачи. Проблема принятия эффективных управленческих решений в процессе формирования и реализации государственной политики в сфере пенсионного обеспечения граждан всегда была и остается актуальной. Так как важнейшей составляющей благосостояния граждан Республики является придерживаться принципов гуманизма в отношении тех, кто отдал обществу труд, интеллект, здоровье и у кого есть право на пенсионное обеспечение. Существующая солидарная система пенсионного обеспечения оказалась неспособной быстро и в полном объеме удовлетворять потребности современности.

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимость проведения пенсионной реформы - одна из основных задач правительства. Очевидно, что растущее количество проблем, которое накопилось в сфере пенсионного обеспечения, нуждается в усиленном внимании руководства Республики и немедленном их решении.

Актуальность. Основными негативными факторами пенсионного обеспечения в Донецкой Народной Республике, как уже отмечалось ранее, есть:

- низкий уровень официальных зарплат;
- отсутствие социальной справедливости как по пенсионным выплатам мужчин и женщин, так и пенсионным выплатам, назначаемым по отдельным законам;
- угрожающие демографические тенденции - неприемлемое соотношение пенсионеров и трудоспособных людей;
- отсутствие системных действий власти в плане проведения реформ в сфере социальной защиты населения.

Цель статьи. С начала 2015 года в Донецкой Народной Республике начались массовые выплаты пенсий для граждан, которые имеют право на соответствующие выплаты и стали на учет в Пенсионный фонд ДНР. Пенсионный фонд ДНР образован 21.11.2014 г. (постановление Совета Министров ДНР от 21.11.2014 г.

№43-1 «Об образовании Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики») [1].

С 2015 по 2018 гг. количество пенсионеров, зарегистрированных в Пенсионном фонде ДНР, увеличилось с 659,4 тыс. чел. до 674 тыс. чел, а средний размер пенсии увеличился с 2451,7 росс. руб. до 4919,3 росс. руб. [2].

Действия органов власти привели к разбалансировке взаимозависимости между основными показателями уровня жизни населения ДНР, что, в свою очередь, повлекло возникновение дефицита средств Пенсионного фонда ДНР. Кроме того, за счет государственного бюджета ежегодно финансируется выплата пенсионного обеспечения военнослужащих, выплата пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по различным пенсионным программам, а также выплата пенсионного обеспечения работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, и членов их семей.

Таким образом, почти четверть всех пенсионных выплат проводится за счет средств государственного бюджета ДНР. Все это свидетельствует о неэффективности проведения государственной политики доходов, которая является составляющей государственной социальной политики.

Изложение основного материала исследования. В дискуссиях о реформировании пенсионной солидарной системы чаще всего звучат предложения по устранению значительных диспропорций в размерах пенсионных выплатах, ликвидации досрочных льготных пенсий, ограничению получения пенсионных выплат работающим пенсионерам, увеличению минимального трудового стажа для получения пенсионных выплат как по выслуге лет, так и по возрасту и тому подобное. Бесспорно, в нынешних условиях все эти меры есть крайне важными, однако они больше направлены на возвращение веры населения в социальную справедливость, о которой так часто вспоминают политики во время предвыборной гонки, чем на ликвидацию дефицита средств Пенсионного фонда. Указанные меры, по нашему мнению, способны только частично уменьшить дефицит, как и повышение пенсионного возраста.

В общем, к основным новациям, предусмотренным пенсионной реформой, принадлежат следующие:

- увеличение базы начисления единого социального взноса (с 15 до 17 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц). В ряде

стран подходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины «налог на прибыль организаций» или «налог на прибыль» [5];

- урегулирование пенсионного обеспечения государственных служащих (ограничение максимального размера пенсионных выплат 12 прожиточными минимумами и уменьшение с 90 до 80% замещения зарплаты в новоназначенных пенсионных выплатах);

- введение одноразовой помощи для работников бюджетной сферы (образования, культуры и здравоохранения) в размере 10 назначенных им пенсионных выплат;

- увеличение для военнослужащих периода пребывания на военной службе с 20 до 25 календарных лет;

- повышение минимально необходимого страхового стажа для получения пенсионных выплат по возрасту от 5 до 15 лет;

- введение II уровня накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Ее введение возможно с достижением бездефицитности бюджета Пенсионного фонда.

Повышение пенсионного возраста без решения проблем занятости населения не даст ожидаемых результатов, поскольку рабочие места будут высвобождаться позже.

Отметим, что предложения по повышению пенсионного возраста звучат и в других странах. Например, правительство Греции объявило о радикальной пенсионной реформе, характерной чертой которой есть «увеличение фактического пенсионного возраста в среднем на два года до 63 лет из-за отмены всех стимулов для досрочного выхода на пенсию и уравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин».

Чтобы помочь системе социального обеспечения справиться с проблемой старения населения, в Испании одобрен план постепенного повышения пенсионного возраста с 65 до 67 лет. В Финляндии стратегия правительства заключается в том, чтобы за 12 лет, начиная с 2011 г., повысить определенный законом пенсионный возраст до 67 лет.

Достаточно интересным, по нашему мнению, является опыт Франции, которая постепенно, начиная с 2009 г., ввела автоматический возраст выхода на пенсию и который с 2010 г. является обязательным для всего частного сектора. Работодатели частного сектора Франции не имеют права с 1 января 2011 г. «отправлять на пенсию» своих работников в возрасте 65 лет, что

раньше было автоматическим возрастом выхода на пенсию, поскольку он повышен до 70 лет. Однако заметим, что, несмотря на установку автоматического возраста выхода на пенсию, минимальный пенсионный возраст, необходимый для получения полной пенсии, остается на уровне 60 лет при условии, что работник уплачивал взносы в течение 40,5 года.

Помимо планов повысить пенсионный возраст для женщин, предлагают предложения по незачислению к трудовому стажу женщины времени, когда она будет находиться в декретном отпуске, что, по нашему мнению, является абсурдным в условиях усиления неблагоприятных демографических тенденций. Это приведет к тому, что рожающие женщины будут работать больше, чем те, которые этого не делают.

Вызывают возмущение и предложения о повышении продолжительности страхового стажа для инвалидов в возрасте более 32 лет с 5 до 15 лет, поскольку до сих пор не выполняются законы относительно прав инвалидов о создании необходимых условий для их труда. Поэтому получить нужный им стаж (5 лет) достаточно сложно, учитывая то, что государство так и не смогло обеспечить доступность труда для инвалида на уровне здорового человека.

Государство стабильно не улучшает занятость в нормальных условиях труда, расходуя дополнительно пенсионные средства, стимулирует население к занятости во вредных и неблагоприятных условиях.

Большое количество граждан ежегодно становятся инвалидами из-за вредных и опасных производственных факторов, более 20% всех впервые признанных инвалидами утратили трудоспособность в возрасте 45-50 лет, то есть накануне пенсии.

Системным фактором, который также влияет на пенсионную систему, состояние здоровья трудоспособного населения. Здоровое население - это активные участники трудового процесса и это уменьшение расходов на выплату больничных, пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Поэтому нужно учитывать и медицинские аспекты. Сэкономив на пенсионных выплатах, мы должны не забыть запланировать в бюджете Республики дополнительные расходы на здравоохранение, ведь с возрастом заболеваемость населения растет. Только чуть более 1% пожилых людей практически здоровы.

Не можем обойти вниманием и предложения по сохранению гарантий для нынешних пенсионеров. То есть реформаторы успокаивают, что, поскольку в ДНР законы обратной силы не имеют, лица, ставшие пенсионерами до принятия закона, касающегося реформирования пенсионной системы, будут получать пенсии на тех условиях, на которых им их назначили.

Самой выгодной эта норма, конечно, является для тех, кто сейчас получает пенсионные выплаты большого размера. А это, как правило, бывшие государственные служащие высокого ранга или лица, которым пенсии назначены за особые заслуги перед государством.

Однако об этой норме инициаторы пенсионной реформы вспоминают только относительно уменьшения размера сверхвысоких пенсий.

Что касается накопительной составляющей пенсионной системы, то ее внедрение невозможно в условиях военных действий и непризнанности Республики

Солидарная система является обязательной, то есть взносы в нее делают не на добровольных, а на обязательных началах.

Однако есть принципиальное отличие. Солидарная система не предусматривает денежных накоплений на индивидуальном счете. Необходимо заметить, что работа по введению уплаты пенсионных взносов в накопительный фонд была начата еще в 2003 г., однако из-за бессистемности, локальности, социальная политика проваливалась.

Несмотря на понятность и прозрачность накопительной пенсионной системы, она все же имеет свои особенности, которые обусловлены тем, что работник делает взносы в систему на протяжении всей своей трудовой деятельности, не имея возможности изъять их до наступления пенсионного возраста.

Первая из них - необходимость самого жесткого контроля над обеспечением эффективного управления, который является прерогативой государства.

Вторая - необходимость управления накопленными средствами в течение длительного периода, поскольку даже при условии абсолютной, стопроцентной честности должностных лиц любые инвестиции могут подвергаться рискам.

Поэтому процессы управления пенсионными накоплениями должны быть построены таким образом, чтобы сводить риски к

минимуму и обеспечить вложение средств в диверсифицированные финансовые инструменты.

Также для создания конкурентной среды на рынке пенсионных услуг одновременно с внедрением накопительного фонда целесообразно было бы разрешить отобранным по специальным критериям негосударственным пенсионным фондам конкурировать за средства граждан, которые сознательно выбрали бы такие негосударственные пенсионные фонды для управления своими страховыми взносами. Как отметил А. Федоренко, «Россия пошла по этому пути, и на сегодня уже двадцать процентов граждан находятся в негосударственных пенсионных фондах, хотя в начале внедрения этой системы их было только пять. То есть тенденция такова, что происходит отток из государственного Пенсионного фонда в негосударственные. Проводя параллель с пенсионной реформой, проводимой в Российской Федерации с 2019 года, согласно которой пенсионный возраст россиян будет повышаться: у мужчин с 60 лет до 65 лет, а у женщин с 55 до 60 лет соответственно, стоит отметить, что такого вида реформа вызвала недовольство граждан, так как средняя продолжительность жизни в России составляет - 72 года [4].

Конечно, сама по себе накопительная система не решит всех проблем пенсионного обеспечения, поскольку, как и в солидарной, начисления осуществляют только на официальную заработную плату.

Неофициальная же, так называемая зарплата в конвертах, ни в коей мере не влияет на размер пенсионных выплат. В этом контексте имеет особый смысл существование негосударственного пенсионного страхования. Одной из причин, тормозящих развитие негосударственного пенсионного обеспечения, есть недоверие населения к финансовым институтам, которая углубилась непопулярными и хаотичными решениями. Второй причиной является то, что нынешних стимулов является слишком мало, чтобы реально заинтересовать работников и работодателей делать добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды. Поэтому усилия специалистов нужно сосредоточить на разработке неденежных стимулов. Например, в случае повышения пенсионного возраста в солидарной системе к участникам НПФ могли бы применяться отдельные правила определения пенсионного возраста. Аналогичные механизмы могут быть разработаны для системы образования, здравоохранения. Подводя итог вышеизложенному,

считаем, что пенсионная реформа должна быть комплексной, понятной соотечественникам, а не проводиться за счет простых граждан. Морально-психологический климат должен базироваться на доверии и социальном диалоге.

Выводы. Осуществив исследование такого важного направления государственной социальной политики, как социальная защита населения, определено, что управление социальной защиты в разных странах осуществляется различными методами, среди которых: единое государственное управление; единое управление, но с различными режимами; конкурентное управление со свободным выбором.

Государственным управлением сферой социальной защиты необходимо называть деятельность государства, характеризующуюся совокупностью организационно-правовых и других соответствующих мер по обеспечению социальных прав и гарантий каждого члена общества, которые основываются на конституционном принципе социального государства [3].

Основными направлениями осуществления такой деятельности являются социальное обеспечение, социальное страхование и государственные гарантии в отношении обеспечения социальных прав.

Среди основных проблем функционирования действующей в Донецкой Народной Республике системы социальной защиты выделены следующие:

- несоответствие между стремлением государства обеспечить эффективную социальную защиту нуждающихся граждан и ее финансовыми возможностями практической реализации таких мероприятий;
- несовершенство системы государственной социальной помощи;
- неразвитость системы социального страхования;
- несовершенство пенсионного законодательства и неэффективность функционирования всей системы пенсионного обеспечения;
- неоднозначная трактовка понятий «социальные стандарты» и «социальные гарантии», что приводит к возникновению социальных проблем на практике;
- наличие значительного количества социальных льгот, которые деформируют систему социальной защиты населения.

Определено, что одной из первоочередных задач реформирования не только социальной защиты населения, но и государственных расходов является упорядочение системы льгот. Предложены концептуальные подходы по совершенствованию классификации социальных льгот, на основе которой будет легче осуществить соответствующие реформы.

Рассмотрено социальное страхование как важный элемент социальной политики государства и результат развития социально-трудовых отношений, создающих условия для повышения уровня жизнедеятельности работников и благосостояния населения Республики. В результате исследования этой важной составляющей социальной защиты обоснована нецелесообразность существования трех фондов социального страхования. Их объединение в один, по нашему мнению, позволит эффективнее распоряжаться средствами, уменьшит административно-управленческие расходы, а также усилит эффект от введения единого социального взноса. Система налогообложения требует реформы, которая позволит усовершенствовать социальную поддержку населения. За счет повышения единого подоходного налога минимум на 1-2%, в счет повышения заработных плат, можно создать в бюджете Республики «резерв» денежных средств, за счет которых можно усовершенствовать систему здравоохранения [3].

Угрожающие демографические тенденции, низкий уровень официальных зарплат, отсутствие социальной справедливости относительно размеров и порядка назначения пенсий, превышение темпов роста средних размеров пенсий над темпами роста заработной платы, которые вызваны отсутствием системных действий власти в плане проведения реформ в сфере социальной защиты населения, привели к проблемам существующей в Донецкой Народной Республике солидарной системы пенсионного обеспечения по предоставлению достойного уровня жизни пенсионеров. Поэтому необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения является неотложной задачей органов государственной власти.

Акцентировано внимание на проведении пенсионной реформы. В результате обстоятельного анализа сделан вывод, что пенсионная реформа должна быть комплексной, понятной гражданам страны, поддерживаться абсолютным большинством общества, а морально-психологический климат должен базироваться на доверии и социальном диалоге.

Это позволит, по нашему мнению, увеличить доверие населения к власти и поможет получить их поддержку при проведении дальнейших реформ в различных сферах общественной жизни.

Список использованных источников

1. Об итогах работы Министерства труда и социальной политики ДНР за 2015 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-olgi-malinovskoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-dnr-za-2015-god/>

2. Об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>

3. Акатнова М.И. Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального обеспечения государственных служащих: научно-практическое пособие / М.И. Акатнова, Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов. - М.: Проспект, 2017. - 416 с.

4. Афанасьев М.А. Право социального обеспечения России: учебное пособие / М.А. Афанасьев, Т.Ю. Голубева. - М.: Проспект, 2020. - 184 с.

5. Володин Д.С. Все о новой пенсионной системе. Законы, разъяснения, примеры / Д.С. Володин. - М.: Известия, 2002.

УДК 658.3

DOI

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**Стадник А.М.,
канд. гос. упр., доцент, заведующий кафедрой
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается понятие корпоративной культуры, её структура и виды. Характеризуется формирование корпоративной культуры на предприятии и её роль в системе управления персоналом. Предлагаются пути совершенствования корпоративной культуры в организации.